

TARIX FALSAFASI: SIVILIZATSIYA VA MADANIYAT

Latipova Sabrina Otabek qizi

Samarqand davlat chet tillar instituti Narpay Xorijiy tillar Fakulteti Filologiya va tillarni o'qitish: rus tili, ikkinchi bosqich talabasi.

E-mail: latipovasabrina66@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18219548>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarix falsafasining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lgan sivilizatsiya va madaniyat tushunchalari falsafiy jihatdan tahlil qilinadi. Insoniyat tarixining mazmuni, rivojlanish qonuniyatlari va tarixiy jarayonlarning ma'nosi tarix falsafasining asosiy masalalari hisoblanadi. Maqolada sivilizatsiya va madaniyat tushunchalarining kelib chiqishi, ularning o'zaro aloqasi, farqli va mushtarak jihatlari yoritiladi. Shuningdek, Sharq va G'arb mutafakkirlarining ushbu masalalarga oid qarashlari qiyosiy tahlil qilinadi. Zamonaviy globallashuv sharoitida madaniyat va sivilizatsiyaning o'zaro ta'siri, milliy o'zlikni saqlash muammolari ham muhokama etiladi. Maqola tarix falsafasi, ijtimoiy-falsafiy fanlar va madaniyatshunoslik bilan shug'ullanuvchi tadqiqotchilar uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: tarix falsafasi, sivilizatsiya, madaniyat, tarixiy jarayon, taraqqiyot, Sharq va G'arb, globallashuv.

Tarix falsafasi insoniyat tarixini oddiy voqealar ketma-ketligi sifatida emas, balki ma'lum bir ma'no va qonuniyatlarga ega jarayon sifatida o'rganadi. Tarix falsafasi tarixiy taraqqiyotning mohiyati, maqsadi va yo'nalishini anglashga intiladi. Ushbu jarayonda sivilizatsiya va madaniyat tushunchalari muhim o'rin tutadi. Chunki insoniyat jamiyati taraqqiyoti aynan madaniy qadriyatlar va sivilizatsion yutuqlar orqali namoyon bo'ladi. Bugungi kunda sivilizatsiya va madaniyat masalasi nafaqat tarixiy, balki zamonaviy falsafiy muammo sifatida ham dolzarbdir. Globallashuv, texnologik taraqqiyot va axborot oqimining kuchaytiradi.

Tarix falsafasi - tarixni falsafiy sharlash va baholash. "Tarix falsafasi" atamasi antik davr falsafasi va tarixnavisligida namoyon bo'lsada, uni fanga M.F.Volter kiritgan deb hisoblanadi. Tarix falsafasining quyidagi yo'nalishlari bor: teologik (ilohiyot) Tarix falsafasi — xudoning irodasini tarixni harakatga keltiruvchi kuch deb hisoblaydi; metafizik Tarix falsafasi — hech qanday chegaralar va doiralar bilan cheklanmaydigan, turli shakl va ko'rinishga kiradigan tushunchalar tizimini Tarix falsafasi deb biladi; idealistik Tarix falsafasi — unda g'oyalar, insonning axloqiy tushunchalari, ma'naviy-ruhiy kechinmalari asosida tarixga munosabat bildiriladi; naturalistik Tarix falsafasi uchun inson hissiyoti va tuyg'usi orqali olamni anglash, o'tmishga nazar solish va uni baholash asosiy mezondir; materialistik Tarix falsafasi — unda iqtisodiy omillarga katta e'tibor beriladi; tarixni yo'naltiruvchi kuch sifatida moddiy ehtiyoj va iqtisodiy zaruriyat asos qilib olinadi. Tarixda shaxsning roliga qanday baho berilishiga qarab, alohida shaxsni ustun qo'yib yoki jamoani birinchi qo'yib fikr yuritadigan Tarix falsafasi ham mavjud. Tarix falsafasida, shuningdek, tarix fani tushunchasi, qonuniyatlari, tarixiy jarayon va inson, inson mohiyati, fe'latvori, xatti-harakati, manfaati talqin etiladi.

Tarix falsafasi ildizlari antik davr allomalari Gerodot va Fukididning tarixiy harakatga doir qarashlariga borib taqaladi. U Polibiy, Posidoniy, Plutarx qarashlarida nisbatan shakllandi. Avgustin esa ilohiy davlat tarixi falsafasini yaratdi va keyingi ming yillarda tarixiy tafakkurning shakllanishiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. XVIII asrga kelib Tarix falsafasining yo'nalishlari tubdan

o'zgardi. Tarixiy taraqqiyotda insonning ta'siri, o'rni va roli, tarixga inson qalbi, ichki dunyosi, ma'naviy-ruhiy olami mahsuli sifatida qarash tamoyillari shakllandi. Biroq, bunda ham turlicha yondashishlar mavjud edi. Chunonchi, Leybnis tarixda metafizik kuchlar va g'oyalar ustuvor deb tushunsa, Gegel butun voqelikni tarix deb hisoblab, unda dunyoviy aqlni ustun qo'yadi. XIX-XX asrlarda tarixni anglashda mavhum mantiq va tarixni bilish nazariyasi bilan bir katorda A. Shopengauer, Ya. Burkxardt, O. Shpengler tarixni tushkunlik orqali anglash, A. Toynbi optimizm, marksizm asoschilari esa tarixiy materializm g'oyalarini ilgari surdi. Sharqda "Tarix falsafasi" tushunchasi o'ziga xos jihatlarga ega. Forobiy qarashlariga ko'ra, jamiyat taraqqiyotini ilohiy qonunlar boshqaradi. U Aristotelning jamiyat rivojlanishi xaqidagi ta'limotini o'z xulosalari bilan boyitdi. Beruniy esa tarixiy taraqqiyot bosqichlarini tabiat, astrologiya, astronomiya, kecha va kunduz, fasllar almashinuvi orqali o'rgandi. U "Hindiston", "Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asarlarida insoniyat tarixiga falsafiy nuqtai nazardan yondashadi, tarixni anglash, idrok etishda butunlay yangicha qarashlarni o'rta tashlaydi. Beruniy dunyo tarixshunosligida asotirlar, afsonalar va rivoyatlardan ilmiy bilish hamda dunyoviy ta'limotga o'tishda muhim hissa qo'shdi. Sharq Tarix falsafasi bir necha yo'nalishda ko'zga tashlanib, voqealar tahlili ibratli hikoyalar, pand-nasihatlar, yuksak axloqiy me'yorlar bilan mushtarak holda olib boriladi. Ayrim hollarda tarixga geografik-hududiy jihatdan yondashiladi. Sayohatnomalar orqali jamiyat tarixi yaratiladi, podshohlarning boshqaruv usuli, siyosati, uning mohiyati ochib beriladi. Madaniyatshunoslik tarixida madaniyatning mohiyatini bilishga turlicha metodologik nuqtai nazardan yondashib kelindi. Madaniyatga materialistik yondashish — har bir ijtimoiy-iqtisodiy formatsiya, ishlab-chiqarish usuli o'ziga xos madaniyat yaratadi, degan g'oyaga asoslanar, ma'naviy madaniyatga nisbatan moddiy madaniyatni ustun qo'yar, har bir milliy madaniyatning betakror va noyobligini inkor etar, madaniyat istiqbolini yagona madaniyatning shakllanishi bilan bog'lar edi.

Madaniyatning mohiyatini bilishga sivilizatsiyali yondashuv esa aksincha, har bir milliy madaniyatning betakrorligini, unda umumin-soniylik va o'ziga xoslik mavjudligini e'tirof etishni nazarda tutadi. Madaniyatshunoslik tarixida madaniyat va sivilizatsiya tushunchalarini bir-biri bilan aynanlashtirish, bir-biriga qarama-qarshi qo'yishga qaratilgan xilma-xil nazariyalar vujudga keldi. Bizningcha, madaniyat va sivilizatsiya bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, ulami bir xil hodisa sifatida tavsiflash ham, ulami bir-biriga qarshi qo'yish ham to'g'ri emas.

«Sivilizatsiya» atamasi madaniyat atamasiga nisbatan ancha keyin, ya'ni XVIII asr o'rtalarida vujudga keldi. Sivilizatsiya tushunchasini birinchi bo'lib shotland faylasufi A. Fergyusson qo'llagan. U insoniyat tarixini yovvoyilik, varvarlik va sivilizatsiya davrlariga bo'ldi. A. Feigyusson sivilizatsiya deganda ijtimoiy rivojlanishning oliy bosqichini tushungan. XVIII asr fransuz ma'rifatparvar-faylasuflari sivilizatsiya tushunchasini keng va tor ma'noda qo'lladilar. Ular keng ma'nodagi sivilizatsiya deganda aql, adolat va diniy bag'rikenglik prinsiplariga asoslanadigan jamiyat taraqqiyotining yuqori bosqichini nazarda tutdilar. Fransuz ma'rifatparvarlarining sivilizatsiya to'g'risidagi bunday tasavvurlari A. Fergyusson qarashlari bilan hamohang deyish mumkin. Ularning fikricha, sivilizatsiya tor ma'noda «madaniyat» tushunchasi bilan uzviy bog'liq bo'lib, insonga xos barcha sifatlar (o'tkir zehn, yuqori ma'lumot, ko'rkamlik, muloyimlik) majmuasini ifodalaydi. Keyinchalik sivilizatsiya tushunchasi yangicha mazmun bilan boyib bordi. Ingliz tarixchisi Amold Toynbi sivilizatsiyaga madaniyatning

muayyun bosqichi sifatida qaradi, madaniyatning ma'naviy jihatlariga alohida urg'u berdi, dinni sivilizatsiyaning eng muhim elementi deb hisobladi.

Nemis madaniyatshunosi Osvald Shpengler o'zining «Yevropa quyoshining so'nishi» (1918-1922) asarida sivilizatsiyani inqirozga yuz tutgan, o'lib va yemirilib borayotgan madaniyat sifatida ta'rifladi. Uning fikricha, madaniyat jonli organizm bo'lib, shaxs ijodiy qobiliyati va individualligini to'la namoyon etadi, san'at va adabiyotning rivojlanishi uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Sivilizatsiyada esa texnika va hissiz aql hukmronlik qilar ekan, bu narsa badiiy ijodga imkon bermaydi, insonni hissiz maxluqqa aylantiradi. Taniqli rus faylasufi Nikolay Berdyayev ham o'zining «Tarixning ma'nosi» asarida shunday fikmi ilgari surgan edi. Madaniyat va sivilizatsiya mohiyatini bilishda ularni bir-biri bilan qiyoslash, har birining nisbiy mustaqilligi va o'ziga xos xususiyatlarini ajratish muxim metodologik ahamiyatga molikdir. Sivilizatsiyaga erishish, shubhasiz, madaniyatning biron-bir darajasiga erishish, madaniyat esa, o'z navbatida, insoniyatning sivilizatsiyaga erishganlik ko'rsatkichidir. Madaniyat va sivilizatsiya elementlari insoniyat tarixining juda uzoq davrlariga borib taqaladi: insoniyat yovvoyilikka qarshi madaniyatni, varvarlikka qarshi sivilizatsiyani yaratdi. Yovvoyilik va varvarlik bir ma'noli tushunchalar emas: yovvoyilik insoniy mohiyatdan begonalashish, nooqilona emas, balki instinktiv ravishda faollik ko'rsatishdir; varvarlik — mavjud ijtimoiy tartib, me'yor, qoida, qonun va axloqni tan olmaslik, yovuzlik, bosqinchilik va tajovuzkorlik ifodasidir.

Madaniyat — ta'lim-tarbiya bilan, ijtimoiy talablarni o'zlashtirish bilan bog'liq bo'lsa, sivilizatsiya davlatning paydo bo'lishi, jamiyat a'zolarida fuqarolik tuyg'usi, davlat qonunlariga nisbatan hurmat xissining shakllanishi bilan bog'liqdir.

Xullas, madaniyat va sivilizatsiya bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan, lekin o'ziga xos rivojlanish xususiyatlari va belgilari bilan ajralib turadigan ijtimoiy-tarixiy hodisalardir, Madaniyat insonning sotsial tabiati bilan bevosita bog'liq bo'lib, kishilik jamiyati mavjudligining zarur sharti hisoblanadi. Sivilizatsiyali taraqqiyotga erishish madaniy rivojlanishning noyob, betakror ekanligini anglatadi. Bir milliy madaniyatni boshqasidan ustun qo'yish nazariy jihatdan xato, amaliy jihatdan zararlidir. Milliy madaniyatlardagi rang-baranglik va o'ziga xoslik jahon xalqlari mada-niyatidagi umumiylikni istisno etmaydi. Turli xalqlar madaniyatidagi umumiylik va mushtaraklikni qadrlash xalqlar va mamlakatlar o'rtasida tinchlik, hamkorlik, do'stlik munosabatlari rivojlanishiga, jahon sivilizatsiyasining ravnaq topishiga xizmat qiladi.